

О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ ХИМИИ ПОЛИСАХАРИДОВ В УЗБЕКИСТАНЕ

Рашидова С.Ш., Усманова М.М.

Институт химии и физики полимеров АН РУз, Ташкент, Узбекистан

В ряду наиболее значимых как по доступности, так и по широте возможных областей применения полимеров находятся полисахариды (хитин, хитозан и их производные) [1].

Приоритетные исследования в области создания и применения экологически безопасных агрополимеров на основе полисахаридов для предпосевной обработки семян сельскохозяйственных культур – технология капсулирования – стали развиваться в Узбекистане в 80 –е годы под руководством академик С.Ш. Рашидовой в Институте химии и физики полимеров АН РУз [2,3].

Предложенная технология капсулирования семян получила высокую оценку на 26 Международной выставке по интеллектуальной собственности, прошедшей в г. Женеве (Швейцария) в 1998 году и была удостоена бронзовой медали.

Проводимые в этом направлении комплексные исследования позволили синтезировать ряд новых полимеров, сформулировать фундаментальные принципы химической модификации полимеров, создать ряд препаратов с заданными свойствами, которые положили начало нового научного направления на стыке координационной химии и химии высокомолекулярных соединений, а также о формирование полимерных систем наноуровня.

Впервые разработана концепция применения полимеров в семеноведении, сформулированы физико-химические, экологические, биологические и технологические принципы создания экологически безопасных полимерных систем на основе полисахаридов, для иммобилизации биологически-активных соединений, применяемых в растениеводстве. В дальнейшем концепция создания полимерных систем для экологизации растениеводства была реализована в технологии предпосевной подготовки семян не только хлопчатника, но и других сельскохозяйственных культур- пшеницы, риса, сахарной свеклы и овоще-бахчевых культур методом капсулирования.

Под руководством С.Ш. Рашидовой на основе выявленных принципов использования технологии капсулирования семян сельскохозяйственных синтезированы биоразлагаемые нанополимерные системы на основе полисахаридов, обладающих улучшенными физико-химическими и биологическими свойствами, в частности, росторегулирующими, бактерицидными, фунгицидными, иммуномодулирующими, которые могут быть широко использованы в экологии, медицине, фармацевтике, биотехнологии, в сельскохозяйственном производстве и других сферах человеческой деятельности и др.[2-7].

Научно-прикладные исследования академика С.Ш.Рашидовой в увенчались созданием экологически безопасных полимерных пестицидов –полимерного дефолианта «Полидеф» и полимерного протравителя со стимулирующим эффектом УЗХИТАН, нашедших широкое применение в сельском хозяйстве.

В рамках программы коммерциализации освоено опытно-промышленное производство полимерных агропрепаратов на основе полисахаридов и препаратов медицинского назначения.

Все эти исследования способствовали разработке теоретических моделей и формированию ряда задач, решение которых важно для новых направлений науки - нанофизики и нанохимии. Разработка нанотехнологий и создание на их основе

новых полимерных материалов с заранее заданными свойствами является сегодня одним из самых перспективных направлений фундаментальной и прикладной науки во всем мире.

Вот уже более 20 лет, начиная с 2000-2003 гг. в институте проводятся исследования, направленные на выявление путей создания нового поколения нанополимерных материалов посредством исследования механизмов формирования наноструктур в полимерных системах, их стабилизации, установления связи между синтезом, структурой и свойствами.

Комплексные исследования хитина, хитозана и его производных, полученных из различных источников, широко и успешно проводятся НУУз им. М. Улугбека (проф. Бабаев Т.М.), ТГТУ имени Ислама Каримова (проф. Ихтиярова Г.А.), НамГУ (проф. Кодирхонов М.Р.), ФерГУ (доц. Нурматова М.) и других полимерных центрах Республики Узбекистан.

Современный мир несет научному сообществу множество задач, в числе которых – проблема накопления полимерных отходов в окружающей среде, в т.ч. биоразлагаемых систем в составе препаратов для сельского хозяйства. В этой связи, успешность современной стратегии развития полимерной науки видится в расширении фундаментальных и прикладных исследований, поиске новых подходов и новых инновационных решений с целью создания экологически чистых технологий получения и переработки полимерных материалов [8].

Литература

1. Гальбрайт Л.С. Хитин и хитозан: строение и свойства и применение.- Соросовский образовательный журнал.Т.7, №1, 2001.- С. 51-56.
2. Композиция для капсулирования оголенных семян хлопчатника. Рашидова С.Ш., Ли В.А., Искандеров А.И., Аvezов К., Азизов У. М. А. с. № 843806 (СССР) оп. В ВИ, № 25, 1981.
3. Биологически активные полимерные композиции в семеноведении. Рашидова С.Ш., Рубан И.Н. Ташкент, «Фан»1987
4. Рашидова С.Ш., Милушева Р.Ю. Хитин и хитозан *Bombyx mori*. Синтез, свойства и применение. Ташкент, Фан, 2009, С 246.
5. Синергетика капсулирования семян сельскохозяйственных культур. Рашидова С.Ш., Оксенгендлер Б.Л., Тураева Н.Н. Ташкент, «Фан», 2013.
6. Милушева Р.Ю., Рашидова С.Ш., Хитин, хитозан *Bombyx mori* и наносистемы на их основе.//Издательство «Фан» АН РУз.- 2016.247 с.
7. Р.Ю Милушева., О.Б. Авазова С.Ш., Рашидова Белок куколок тутового шелкопряда *Bombyx mori* L.. выделение, свойства, применение.//Издательство «Фан» . Ташкент. 2020. С..216.
8. O.V.Azhakova, M.S.Azhakov, E.B.Badamshina, E.R.Bryzgina, et.ol.Russ Chrm. Rev., 2022, **91** (120, RCR5062